

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Incompetencia. Ahora bien, no obstante lo anterior, analizado el escrito de demanda, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente.

Los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, disponen, en lo que aquí interesa, que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica, entre otras cosas, en aquel juzgado en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

Además, que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiera o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del Circuito a que pertenezca ese órgano jurisdiccional.

Adicionalmente, cuando en la demanda de amparo el acto se atribuya a un Juez de Distrito de un mismo ámbito territorial, éste tendrá el carácter de autoridad responsable conforme lo señala el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no opera la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que el juzgador señalado como autoridad responsable, independientemente que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, pues se actualizaría un impedimento.

Ahora, en el caso, del contenido de la demanda, se advierte que los actos reclamados referidos en párrafos precedentes, la parte quejosa los reclama a, entre otros, este órgano jurisdiccional.

En esas condiciones, es evidente que la suscrita carece de competencia legal para conocer de la demanda origen de este juicio y, en consecuencia, que la competencia para conocer de la demanda origen de este juicio, recae en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por haber sido el único de esta misma circunscripción territorial que no señaló el promovente en su curso como autoridad responsable.

En razón de lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, previa formación del cuaderno de antecedentes correspondiente, remítanse el original de las documentales de cuenta al juzgado federal anteriormente citado, para que provea lo que corresponda; asimismo, se le solicita atentamente que el acuse de recibo lo remita vía interconexión, a fin de estar en posibilidad de archivar este asunto como concluido.

Notificación a la parte quejosa. Toda vez que el peticionario del amparo fue omiso en señalar domicilio alguno para oír y recibir notificaciones, con fundamento en con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese las notificaciones que emanen de este juicio por lista de acuerdos.

Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio.

Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente.

Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión.

Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Notifíquese como corresponda.

Así lo proveyó **Brenda Xochipitzahuatl Vargas Estrada, Jueza Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de juzgado María Fernanda Prianti Gómez, que autoriza. Doy fe.** "Dos firmas electrónicas".

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE.

[Firma Electrónica]

ESTADO DE VERACRUZ

A

PODER

MARÍA FERNANDA PRIANTI GÓMEZ
FIRMA ELECTRÓNICA
15/05/26 18:00:00
Brenda Xochipitzahuatl Vargas Estrada
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128273309_1571000040141537001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	MARIA FERNANDA PRIANTI GOMEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.b9	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 02:06:10 - 07/10/25 20:06:10	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	4e 8a 28 8f c6 f1 44 da 64 58 d3 da e7 fd 8a d1 8f 5d d3 43 52 dc b9 6b bb db 35 c1 b1 dc ef 6b 6f 10 0f 39 7d 81 63 58 87 7d 16 d2 dd 35 a6 2f 9e cf 6a c0 92 57 b8 71 bf fd 98 cf 24 6d b2 26 98 8a 07 cf a2 19 a0 98 fc ac fc ea 03 2a b2 36 67 d2 1b e2 8c 66 53 23 22 85 9f 8d 87 33 5c 61 cf 54 ea ab f5 c4 b9 37 52 46 eb 4b 41 97 fe 47 9f e4 23 cf f1 26 57 1a a0 94 23 c5 af 7e 06 e7 ba 47 d7 1d c8 eb c5 6f 06 d2 d1 e4 ff 09 ff 01 ff 39 1b e1 90 da 82 24 a9 99 9e 65 3c e8 b8 b7 ca 80 34 cf 50 23 21 24 3e 94 63 44 98 95 0b f9 67 1c 67 8f 5c 66 42 c6 84 ba a9 a7 e1 16 45 da 7e 7c ab bc 97 cb f3 e7 ff 5f d2 7c 41 7d d8 80 74 2e 07 f7 ab 6c c3 48 fc 02 c9 c0 fb 5f 9f cd 27 2b 12 de d8 3a 24 ed bd 6f 88 dc ff 7a 9c 83 05 d3 57 8e 9b 49 3a 74 00 d1 41 9a ff 50 ac b2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 02:06:10 - 07/10/25 20:06:10			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.b9			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	08/10/25 02:06:10 - 07/10/25 20:06:10			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63086226			
Ontos estampillados:	ok1N7bPqgGw9AdDoVy/mfuVVOZg=			

Bernardo Alvar Pérez
706662065366633000000000000000000000006640
15/05/26 18:00:00

**OFICINA DE PARTES
JUZGADO DÉCIMO OCTAVO
DE DISTRITO**

13538
07 OCT 2025
18:00

"2025, Año de la Mujer Indígena"

EN EL ESTADO
27412/2025 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO
SE ANEXA ESCRITO ELECTRONICO CON NUMERO DE REGISTRO 14669

27493/2025 OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, CON
SEDE EN ESTA CIUDAD
SE ANEXA ESCRITO ELECTRONICO CON NUMERO DE REGISTRO 14669

En los autos del juicio de amparo número 1162/2024, promovido por Marco Antonio González Arroyo, se dictó el siguiente acuerdo: -----

"Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de octubre de dos mil veinticinco.

En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el oficio de cuenta recibido en línea, **intégrese en formato impreso.**

Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la **Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl**, mediante el cual remite un escrito signado por la persona quejosa **Marco Antonio González Arroyo** y en atención a su contenido, mediante oficio que al efecto se libre, remítase la impresión de la promoción con que se dio cuenta a la **Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en la Ciudad de México**, para que provea lo que en derecho corresponda.

Asimismo, de su contenido, se advierte que promueve una **demanda urgente**, en consecuencia, obténgase impresión de la promoción de cuenta y remítase a la **Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad**, para los efectos legales conducentes.

Finalmente de la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra radicado ante este juzgado el juicio de amparo 954/2025 promovido por **Marco Antonio González Arroyo**, asunto en el cual mediante proveído de **dos de octubre del año en curso**, se **concedió la suspensión de plano y se remitió por incompetencia al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad.**

Por tanto, resulta un **hecho notorio** en términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se trata de **demandas urgentes** en contenido, **de ahí a que resulte innecesario realizar pronunciamiento respecto a la suspensión de plano en este asunto.**

El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 ya invocado.

Notifiquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante la Secretaria Ana María Villafán Tirado, quien autoriza. Doy fe. **FIRMAS ELECTRÓNICAS**

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

Atentamente
Xalapa, Veracruz, 07 de octubre de 2025
La Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz

Ana María Villafán Tirado
(Firma electrónica)

JUZGADO DECIMOSEPTIMO
DE DISTRITO
XALAPA, VERACRUZ

RECIBIDO
07 OCT 2025 15:01
C12
ANEXA VERA

ANA MARIA VILLAFAN TIRADO
Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz
150526 18:00:00

- Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América
- Prensa nacional e internacional
- Redes sociales para difusión pública y conservación histórica

□ DECLARACIÓN DE HECHOS Y RESPONSABILIDAD

Desde octubre de 2022 he documentado, sellado y codificado cada acto de simulación, cada omisión deliberada, cada amenaza institucional, cada fragmentación de expediente, cada aplicación de norma declarada inconstitucional, cada embargo sin subsistencia, cada privación ilegal de la libertad, cada clasificación indebida como "peligro" y cada intento de muerte jurídica y procesal.

No tengo que probar nada. La carga de prueba recae en ustedes. No necesito denunciar. La persecución penal es oficiosa. No hay defensa. Hay trazabilidad.

"El acuerdo del 20 de mayo de 2024 integra y refleja los actos previos; no hay laguna. Desde esa fecha, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo conocimiento pleno de mi solicitud, con ministros presentes, entre ellos Yasmín Esquivel, y decidió omitir. No fue error, fue dolo. Esa fecha marca el registro histórico de la fractura constitucional: la Corte supo y no actuó."

"No hay trámite. Aquí no se reencauza ni se archiva. Cada uno de ustedes responde directamente. El primero debió responder y no lo hizo; al cubrirlo, asumieron el daño como propio. Ahora responden todos, pero por separado: el mismo daño que me hicieron, lo pagan con sus bienes o con su libertad. No hay tercera vía. □ reparación proporcional, o cárcel. Yo ya sufrí la pena de muerte jurídica; la proporcionalidad exige que cada uno asuma en carne propia el mismo peso."

Último día del plazo concedido, he esperado ya mucho tiempo, espero y entiendan que no pedí esto, no lo quise y si ven mis escritos verán lo que han hecho. La historia está escrita ustedes deciden como quieren ser recordados.

□ AUTORIDADES BAJO REGISTRO DE RESPONSABILIDAD

Circuito Judicial: Séptimo Circuito con residencia en Xalapa y Boca del Río, Veracruz
Extensión: Segundo Circuito, Estado de México

Juzgados de Distrito

- C. José Ezequiel Santos Álvarez — Juzgado Décimo Octavo, Veracruz
- C. Alejandro Quijano Álvarez — Juzgado Segundo, Veracruz
- C. Jesús Arturo Cuéllar Díaz — Juzgado Décimo Séptimo, Veracruz
- C. Ariana Escobar Fernández — Juzgado Décimo Quinto, Veracruz
- C. Karina Castillo Flores — Juzgado Cuarto en Materias de Amparo y Juicios Federales,
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
- Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con
- Residencia en Naucalpan, Estado de México
- Personal administrativo
- Secretarios judiciales
- Personal de la Oficina de Certificación Común (OCC)
- Autoridades judiciales que resulten responsables por firma, omisión o complicidad

□ DELITOS CONFIGURADOS (Art. 225 CPF)

- Retraso en la administración de justicia
- Negativa a impartir justicia
- Prevaricación
- Simulación procesal
- Destrucción de pruebas
- Encubrimiento institucional
- Abandono de persona
- Amenaza institucional
- Complicidad por omisión

NOMBRE Y APELLIDOS (LETRAS MAYÚSCULAS)
7066630630000000000000000000000000
638826 165936

Bernardo Abreu Pérez
7066630630000000000000000000000000
150526 180000

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127943524_10140000368459620000020251006TgbMa1185.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	KAREN MONTSERRAT SANTOS GUZMAN	Validez:	BIEN	Vigente: 12
FIRMA				
No Serie:	70 6a 66 20 63 6a 66 32 00 00 00 00 00 00 00 01.0d.da	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 16:47:38 - 06/10/25 10:47:38	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	59 e2 5e df 70 dd 89 79 c5 d9 5a 3a de 67 14 e8 78 9d 7d ec 81 32 76 f8 2e a2 c0 8b 54 c9 6e 5d 5e 01 02 06 7b 36 92 2b 16 21 82 a6 11 54 fb 70 8f ab 78 26 11 8f 7b 99 f7 c7 eb ba 07 a7 2d 7b 50 ec 34 5a c7 dd 8e b2 3e 67 30 7e 2c 18 e0 0a 5b a2 f8 72 b1 67 91 e0 fe 5b ce 0d d0 ef 66 84 b7 ff 5f 5f 8e dd 55 06 49 70 13 c1 f2 e2 19 6a 38 8f 7f 6e a9 cf 6c 04 b2 9a 3f 8e 08 27 8f da 99 e7 a6 18 bd 56 29 55 89 71 24 07 57 32 53 1a da 1e 1d 44 5f af aa 42 f2 10 0a 83 2d cb e0 25 80 bd 86 42 0e 16 57 78 7e 5c 64 34 37 60 6d 47 36 cf 97 b2 ba f5 7f 25 2c c1 b3 88 45 78 16 4a 64 cc 6c 50 32 6c 01 95 a0 31 a2 a1 a3 4e 5b dc d4 2c 6f 87 bb 04 57 3f 5e 06 87 3f ed 3d a7 a9 bf 41 f2 5c 4d 0c 34 38 0b e2 62 22 1b 0e 55 88 1d 8e 38 73 f2 39 d1 8d 78 43 ec f2 1d 9f 7c e8			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 16:47:38 - 06/10/25 10:47:38			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70 6a 66 20 63 6a 66 32 00 00 00 00 00 00 00 00 01.0d.da			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/10/25 16:47:39 - 06/10/25 10:47:39			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	61907799			
Datos estampilados:	Dz1NkjCq*brFkO/pK3W*QUMDMNw=			

Bernardo Abreu Perez
70666930636a663200000000000000000000640
150526 180000

- Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América
- Prensa nacional e internacional
- Redes sociales para difusión pública y conservación histórica

□ DECLARACIÓN DE HECHOS Y RESPONSABILIDAD

Desde octubre de 2022 he documentado, sellado y codificado cada acto de simulación, cada omisión deliberada, cada amenaza institucional, cada fragmentación de expediente, cada aplicación de norma declarada inconstitucional, cada embargo sin subsistencia, cada privación ilegal de la libertad, cada clasificación indebida como "peligro" y cada intento de muerte jurídica y procesal.

No tengo que probar nada. La carga de prueba recae en ustedes. No necesito denunciar. La persecución penal es oficiosa. No hay defensa. Hay trazabilidad.

"El acuerdo del 20 de mayo de 2024 integra y refleja los actos previos; no hay laguna. Desde esa fecha, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo conocimiento pleno de mi solicitud, con ministros presentes, entre ellos Yasmín Esquivel, y decidió omitir. No fue error, fue dolo. Esa fecha marca el registro histórico de la fractura constitucional: la Corte supo y no actuó."

"No hay trámite. Aquí no se reencauza ni se archiva. Cada uno de ustedes responde directamente. El primero debió responder y no lo hizo; al cubrirlo, asumieron el daño como propio. Ahora responden todos, pero por separado: el mismo daño que me hicieron, lo pagan con sus bienes o con su libertad. No hay tercera vía. □ reparación proporcional, o cárcel. Yo ya sufrí la pena de muerte jurídica; la proporcionalidad exige que cada uno asuma en carne propia el mismo peso."

Último día del plazo concedido, he esperado ya mucho tiempo, espero y entiendan que no pedí esto, no lo quise y si ven mis escritos verán lo que han hecho. La historia está escrita ustedes deciden como quieren ser recordados.

□ AUTORIDADES BAJO REGISTRO DE RESPONSABILIDAD

Circuito Judicial: Séptimo Circuito con residencia en Xalapa y Boca del Río, Veracruz
Extensión: Segundo Circuito, Estado de México

Juzgados de Distrito

- C. José Ezequiel Santos Álvarez — Juzgado Décimo Octavo Veracruz
- C. Alejandro Quijano Álvarez — Juzgado Segundo, Veracruz
- C. Jesús Arturo Cuéllar Díaz — Juzgado Décimo Séptimo Veracruz
- C. Ariana Escobar Fernández — Juzgado Décimo Quinto Veracruz
- C. Karina Castillo Flores — Juzgado Cuarto en Materias de Amparo y Juicios Federales, Primer Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Séptimo Circuito, Veracruz
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, Veracruz
- Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México
- Personal administrativo
- Secretarios judiciales
- Personal de la Oficina de Certificación Común (OCC)
- Autoridades judiciales que resulten responsables por firma, omisión o complicidad

□ DELITOS CONFIGURADOS (Art. 225 CPF)

- Retraso en la administración de justicia
- Negativa a impartir justicia
- Prevaricación
- Simulación procesal
- Destrucción de pruebas
- Encubrimiento institucional
- Abandono de persona
- Amenaza institucional
- Complicidad por omisión

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

101400300000000052475095.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70 6a 66 20 63 6a 66 33 00 00 00 00 00 00 00 00 70 86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02-10-25 19:02:59 - 02-10-25 13:02:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6e 9a 89 f9 be 1e 9f 91 60 0d 94 97 86 d0 da 42 4a 15 22 c5 38 a5 a9 00 8f a6 56 36 97 1c b4 79 db 5e 9f 3b 96 96 0d 23 21 84 42 6e 6d 5f 5f 1d 01 7d 02 a8 7e 59 e6 94 9a 25 71 16 95 cb d3 3f 56 53 54 b3 2a 76 c7 1c c5 b2 44 e2 59 84 e5 62 ff 5d 3c ed 03 22 b5 cc 12 fc 51 bd 1d 9c f7 d0 f9 64 34 cf 69 81 a1 3d e0 d7 75 7b fc 4d 30 0d 7a c5 a4 3a 4b 81 2c 52 a7 2d 4c 45 67 34 02 2c 80 53 9a 38 55 b2 84 1e 6e 05 65 93 ed bc 7d e2 11 80 09 32 24 93 26 a3 86 3e fb c8 c1 6f cb 86 ff 55 b2 c8 dd 49 93 0b d0 2c d6 6b 9d fb f3 5b d1 3f 91 a6 16 bb 68 73 d7 2b 9f 61 b6 5d 2c 1e 01 c3 d9 7b 22 cf 6d 95 a4 f6 2a 73 8c 6a 50 31 9c a6 76 19 94 2b 18 ff 24 16 dd a2 f5 f3 63 d7 59 4c n0 f3 43 8f 94 b5 f2 56 48 42 08 68 91 86 b9 24 41 dc dc 38 fc d7 4c 4d fe 6b ac 45 d5 eb 66 0c d8 9f fd d1 85 17 f7 77 ff cb d1 83 13 04 ed 36 8e 54 81 fe 98 b8 89 16 96 57 25 d1 70 4e 33 5b d2 e3 e7 cb fb 63 a1 7b 94 ce 49 ec 44 67 3e e2 68 04 a7 a5 28 bd c0 29 27 72 4e 33 21 fe 95 43 49 8f 33 c8 fa 08 0e 6b 77 4c dc ef 3a b1 47 8a ed 6d 57 95 a0 10 de 53 0c 07 25 ab 8b 41 b0 61 cd e1 fa bf b2 d9 ea 6d 77 39 88 c2 db 57 76 3a 76 51 02 67 01 18 53 d6 29 ab fe b9 1c 91			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	02-10-25 19:02:59 - 02-10-25 13:02:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70 6a 66 20 63 6a 66 33 00 00 00 00 00 00 00 00 70 86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	02-10-25 19:03:00 - 02-10-25 13:03:00			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60646963			
Datos estampilados:	miPgNrbwqlebz1D7WllvNi+RQ=			

Bernardo Acha Pérez
706663063066633000000000000000006640
150526 180000

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127943524_10140000368459620000020251006TgbMa1185.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	KAREN MONTSERRAT SANTOS GUZMAN	Validez:	Bien Vigente
FIRMA			
No Serie:	70 6a 66 20 63 6a 66 32 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0d da	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/10/25 16:47:38 - 06/10/25 10:47:38	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	59 e2 5e df 70 du 89 79 c5 d9 5a 3a de 67 14 e8 78 9d 7d ec 81 32 76 f8 2e a2 c0 8b 54 c9 6e 5d 5e 01 02 06 7b 36 92 2b 16 21 82 a6 1f 54 fb 70 8f ab 78 26 11 8f 7b 99 f7 c7 eb ba 07 a7 2d 7b 50 ec 34 5a c7 dd 8e b2 3e 67 30 7e 2c 18 e0 0a fb a2 fe 72 b1 67 91 e0 fe 5b ce 0d d0 ef 66 84 b7 ff 5f 6f 8e dd 55 06 49 70 13 c1 f2 e2 19 6a 38 8f 17 6a a9 cf 6c 04 b2 9a 3f 8e 08 27 8f da 99 e7 a6 f8 bd 56 29 55 89 7f 24 07 57 32 53 1a da 1e fd 4f 5f af aa 42 f2 10 0a 83 2d cb e0 25 80 8d 86 42 0a 16 57 78 7e 5c 64 34 37 60 6d 47 38 cf 97 b2 be f9 7f 25 2c c1 b3 88 45 78 16 4a 64 cc 6c 50 32 6c 01 96 a0 31 e2 at a3 4e 5b dc d4 2c 6f 87 b9 04 57 3f 5a 66 87 3f ed 3d a7 a8 bf 41 f2 5c 4d 0c 34 38 6b e2 62 22 1b 06 55 88 1d 8e 38 73 f2 39 d1 8d 78 43 ec f2 1d 9f 7c e8		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 16:47:38 - 06/10/25 10:47:38		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70 6a 66 20 63 6a 66 32 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0d da		
TSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/10/25 16:47:39 - 06/10/25 10:47:39		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	61907799		
Datos estampillados:	Dz1NkJCq+brFkO/pK3W+qUMDMNw=		

Bernardo Alba Ruiz
706a6c936356e632000000000000000000000006640
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128557641_02030000401619470187680174070020.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	09/10/25 19:29:39 - 09/10/25 13:29:39	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	0a e9 b1 83 35 b1 90 4d 96 66 18 dc 55 09 73 b7 73 71 a5 92 73 50 08 3c 2d 89 3f f0 c9 9e 07 d4 94 99 f0 c3 03 32 08 cc 76 61 4c 5d a3 05 c4 99 33 14 58 de 2f 32 eb bb d7 b3 ef 23 5a e4 21 c3 40 21 90 4c 19 3d 05 8b d1 be d6 18 64 7d 69 33 17 86 62 44 dc 7e 9b ef ed 19 5b ba ad bd c7 49 38 de 41 95 1e 58 d9 08 ec d1 f1 d1 57 8c 60 c8 a5 f2 c8 14 2a be 20 4a 55 45 4a 87 b2 be 69 7f b8 31 d8 34 71 c7 d0 e5 86 4d c1 21 4d a2 be be f5 df e9 30 69 50 19 a8 63 f1 7d cb f6 8c 32 cf 6b 86 4e 84 ec 14 95 3a d6 ca 94 72 3a f1 55 75 10 f8 c0 b5 2a 92 d7 e6 78 a1 8b 67 5b 29 16 2c ec 40 f0 d7 10 6b b9 f8 e8 18 d4 ad f4 fa 50 b7 09 6c c3 9b d0 22 25 c5 f7 56 db bc c5 29 00 47 02 43 64 75 15 16 31 2e aa c9 9c e9 36 31 42 52 a6 e3 75 ad 3d d8 0e ec 1c a3 95 a6 89 7a 9e 0d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	09/10/25 19:29:39 - 09/10/25 13:29:39			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	09/10/25 19:29:39 - 09/10/25 13:29:39			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	64090374			
Datos estampillados:	4YDbX87GO4C5ubzN+Rgc0A6teDo=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128451783_1414000037208286068.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	DODANIM MEDINA GONZÁLEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	09/10/25 01:08:05 - 08/10/25 19:08:05	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b2 f8 36 9b a9 8c b0 52 6c c5 4a 45 6e 77 76 12 50 f3 b5 13 29 89 7e d9 09 46 e3 db 95 58 60 29 fa c5 5a c1 4e 97 6b c7 7b eb 30 17 b1 8a a0 54 6c 6a 6f 2f c7 57 78 b1 82 e9 94 a7 e6 fb b7 36 40 43 36 c3 1f 52 ed 87 8c db b8 18 79 1e c4 f1 15 6a 9e a9 2a 2c 16 e1 2a 83 78 03 2d 22 eb 9c df ba db 5f 2c 8a 69 ca 38 12 5c 53 3e 7d 1b 6b 3f c0 a7 b5 b6 7b cf cb d2 60 2d 02 bc 04 ff 6f 54 71 e8 f3 a0 2b e3 95 c6 d1 08 b4 36 a2 25 d9 46 d9 6f 3b 1b c8 57 dc 51 fc ff 21 32 ae ab e3 70 c0 0d 6b 98 91 50 7f 15 41 4c e4 9a 89 2d 37 8e 51 0d f7 ad 11 71 9a 6f 3c f6 a9 0d 92 9c f8 4c 44 e5 a6 00 87 47 bc 2a 47 32 ce 1a dc d5 e6 9a 7e cc 6b b3 e7 b7 5a 07 23 39 74 f0 ab 7c f6 79 4b 01 86 de 56 86 af d6 e1 9f cf a1 c9 1b cf fb 92 e1 74 2e fb 6e 05 ea 76 de 75 43 02 13 f5			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	09/10/25 01:08:06 - 08/10/25 19:08:06			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	09/10/25 01:08:06 - 08/10/25 19:08:06			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63723411			
Datos estampillados:	y2c/mE8oiyLJCBZUTI55H22S1eU=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128596313_02030000401619470188320173610010.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	09/10/25 21:23:39 - 09/10/25 15:23:39	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	43 30 c9 b7 44 2f ee 60 bf 91 14 01 45 78 e1 8e 36 26 87 e7 15 94 16 93 6c c8 98 43 10 02 5d bf 0b f6 d4 ec 09 81 a9 31 e1 1f d9 9f 34 a7 05 31 00 a9 0b d3 8a 89 88 eb b6 6c 85 46 95 43 45 04 02 a2 0c 03 ce 94 30 1c 4b 8d fd 87 7b 3e ba 36 41 cc 0d 45 c9 1e b6 ee fb 98 fa 8b 27 e9 38 2c e6 cf f5 7c f6 06 7d 45 11 ff 1c f4 6f a1 be 2a 9e b5 32 d2 56 10 0e 5c 30 43 6e 4a 39 30 f3 86 35 a4 ae d7 94 1b 3a f4 a9 53 d8 65 ca 61 6b cf 6d 8e 30 81 6e d3 20 90 18 e0 dc 6c 50 74 94 2c f9 6a 85 5b 90 f5 b8 86 5b 63 a7 ee a7 af 3c 60 4b 30 c4 e2 69 fb db fa 4e 78 8f 76 c7 c0 bb 2f 39 ea 5d a9 be 9f 96 7d e8 9e 59 a8 fc 12 fa 22 16 45 4e 2e 74 52 ea 69 c0 5b 65 1b d6 ca 32 7a 4a 6b 8a 87 9f 6f 57 a0 4c 0f ef 1c 74 89 7b 13 1c 6c cb d7 43 46 8d bc 4c f7 a2 dc 76 3a 7c b0			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	09/10/25 21:23:40 - 09/10/25 15:23:40			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	09/10/25 21:23:40 - 09/10/25 15:23:40			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	64224812			
Datos estampillados:	v5E7/8y/SObxsjZX345PLir0bzY=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
129053427_1571000040141537005.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	AGUSTIN ROMERO SILVA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.c4	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	14/10/25 16:31:36 - 14/10/25 10:31:36	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	28 db 30 9c 4f 03 3d 50 5a 34 8d 96 08 5c 98 f8 87 2f eb 5a ce 0e fb 74 6e 3c 70 32 73 bf 22 6b 2a aa 69 e4 20 16 3d 0d 94 ff 4b 2f 80 3b 13 6d 20 56 04 80 3b 11 06 88 cf df ee ff ae 2b 1e 34 9f 7a 90 ba cd 69 c1 50 f6 16 e4 6c df b5 a9 68 c1 86 36 d5 56 be 39 61 89 90 54 19 f4 ac a0 10 fd 11 a0 e7 01 eb 0e 29 83 be 48 25 b6 56 d9 5c 8f 14 e7 cd ff 2a aa 4e 4d 34 f3 a7 5d 9e b8 43 48 49 d8 85 03 62 87 65 b2 f9 1a dd 24 67 a5 37 05 0d 0f fb d5 78 0e 72 f4 de 16 e2 b3 df 61 8e f8 d7 6d 81 a2 38 f6 2b df 5c 18 82 53 68 20 4e 05 5d 6e f6 3f d7 b3 6a fc 6d 53 e6 8b 35 db 1b 26 17 4b d7 99 fc 95 6c 61 02 aa c5 94 aa d8 df 3f c0 de 01 78 9f 69 5b e6 e8 9b d4 cb 23 cf 59 1f f0 78 3e 83 6d 50 28 4d 13 27 c5 c2 7c 91 37 d6 b7 97 da 73 9d 84 0f 22 b2 a3 3f 0c b4 09 c4			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/10/25 16:31:37 - 14/10/25 10:31:37			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a7.c4			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/10/25 16:31:37 - 14/10/25 10:31:37			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	65962379			
Datos estampillados:	b4UnOve7iKXpWjTDI+blpFPbimg=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	BRENDA XOCHIPITZAHUATL VARGAS ESTRADA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.0e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	15/10/25 01:33:09 - 14/10/25 19:33:09	Status:	Bien	Válida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	7d 04 34 8c f2 c6 9d bb 65 20 c5 7c b0 f4 5f 76 89 51 3d c2 3f 9e 2f 16 b4 bb e8 53 bd 8a d2 40 4c f3 93 71 4f 05 72 90 8d 8e b7 09 05 20 ce f3 69 3f a8 76 74 c4 01 3f 3e 58 8b 31 3e 9a ab fa 71 f6 47 0b f2 88 7b 38 d8 93 3b 68 49 2a 4a 71 b5 fd 98 af 0b 6a df 4b d1 fb c3 60 5a f0 ec 9c 15 f9 e1 73 4e 12 aa 29 f0 09 5f 45 7b d0 c0 10 a2 f4 f2 9a 57 17 47 76 3f f6 b4 0e 6b 23 ca 7d ad da 30 2b 6f f5 3b f1 1c df 8b 6e 30 d8 14 bd 72 c7 9b 99 10 a7 78 73 a1 c6 b4 69 d4 40 ad 20 fc bc eb 64 8c 12 8b 58 e2 fd 9c ff 1a 8d 35 4c d6 7e 71 ce 39 b4 5a c2 cf 0d 3f f3 c0 5b da 6a b9 2c 20 d8 e8 3b 08 bf 20 d4 57 f4 d2 3f c1 de ff 60 f9 f0 c6 9e 28 0e a2 66 de da 93 a4 e2 76 4f 85 ef 7e 08 25 ea 0a 74 f7 a4 d2 fd 29 a1 14 21 b2 08 9f 25 06 a1 42 7d 75 d1 2a 17 f2 97 49 16 5e 8b 3f 43 23 59 e2 43 ff 30 73 af dd 57 be 3d 5e ce f0 2f cc 92 d6 4c 86 9b 4c e9 ea 13 67 87 1e 40 6a f3 4d 6e 93 69 4b 69 9c 7a 2e 11 89 6b 4f fa 98 00 7d 0a 02 77 26 79 0d 29 d9 5e e2 11 ac cc 00 94 9c cb 4f a6 78 a2 f6 fa ec 6f bf b5 79 9e 3c 09 14 18 d5 ff c8 fa 3a 10 7f b4 56 03 97 8f 35 fe 22 6f 75 75 44 69 2f 8d ac 9f cc ce ac f7 8c b3 7d 20 e1 3c 43 38 e4 d6 b4 41 db			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/10/25 01:33:08 - 14/10/25 19:33:08			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.0e			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/10/25 01:33:09 - 14/10/25 19:33:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	66473613			
Datos estampillados:	9NeQoSA/neQWyRz3LIEclZB00Q=			

Bernardo Arba Pérez
7066623063200000000000000000006640
15/05/26 18:00:00

"2025, Año de la Mujer Indígena"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: SE RINDE INFORME JUSTIFICADO

OF. NO. 124/2025. JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN ESTA CIUDAD.

En el expediente número **AMPAROS 2025**, con esta fecha se dictó el siguiente auto:

"...Xalapa Veracruz, diez de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos, la copia del oficio de cuenta y anexo, recibidos vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria acorde al artículo 2° de la Ley de Amparo, **AGRÉGUENSE** a los autos para que obren como corresponda.

Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada 2ª. XXIII/2018 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente:

"PROMOCIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE ÉSTAS ES LA DE ENVÍO AL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."

Por enterado este órgano colegiado que el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en proveído de **siete de octubre de dos mil veinticinco**, pronunciado en el **amparo indirecto 978/2025**, de su índice, tuvo por recibido el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, con el cual le remitió el escrito de "**denuncia pública**", firmado electrónicamente por **Marco Antonio González Arroyo**, en el cual señaló como actos reclamados "**la detención ilegal, amenaza física o institucional, privación de la libertad**", y como autoridades responsables a dichos Juzgados y diversos tribunales, entre ellos el de la adscripción; sin embargo, el juzgado oficiante declinó la competencia para conocer del asunto en favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al no haber sido señalado como autoridad responsable.

En consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele informando tal circunstancia.

Asimismo, al margen de cualquier otra consideración, **se rinde el informe justificado respectivo y se informa que este Tribunal no ha emitido o incurrido ni lo hará, en la emisión de alguno de los actos señalados por el quejoso como reclamados;** asimismo, queda enterado del

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128802019_14150001465653570000020251010H4XRb3147.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	ERNESTO GROHMANN ESPINOZA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.5d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX):	10/10/25 23:34:50 - 10/10/25 17:34:50	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	69 e8 07 3f d7 31 61 86 b3 bf 00 52 02 2f c1 7e 58 49 06 2e e9 94 a4 71 d3 75 9e 7a 82 e0 35 6f 30 68 77 83 23 65 9d 1b af ac b1 d9 c8 79 d0 8c aa 2e 2c id af 35 61 70 17 85 4c 46 69 lc 8b 16 f0 e8 59 7b 47 43 8e 4f 62 ba 23 10 ec 89 b0 83 c0 fc 64 99 99 a8 1f 61 de 9b c0 41 e6 cd 7a a6 c5 b4 c6 ae f5 67 be d2 33 17 13 7d 8e 05 b0 df c7 ae la 87 2f e4 8c 24 40 lc 9b 53 72 4b 8f b6 bc 02 ae ab e2 0f fa cc e2 cc 1e 8f ff fb 5f fc c4 a3 47 41 2a a4 24 ba b0 e4 ca 18 42 b8 86 b1 1b a4 fd 31 6f 49 d7 a9 b0 b0 2d c3 3b b0 04 cb 7d b4 a9 bb 8c 2d 1d 30 5f 50 bb f3 bc 4e 4e 27 44 a3 82 05 f8 c3 2b 59 54 a2 87 1f 7f 8b f2 32 21 73 62 0f 09 5f df 87 1b 2b da 69 ce 43 5c 4a 23 b2 63 31 7b ff 5f 60 84 9e 7f c4 1f c8 6a fb ab 42 83 99 6c d0 67 7b 95 7c 49 e8 45 cf 51 3f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX):	10/10/25 23:34:50 - 10/10/25 17:34:50			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.5d			
TSP				
Fecha: (UTC/ CDMX):	10/10/25 23:34:50 - 10/10/25 17:34:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	64999947			
Datos estampillados:	nKzHubs2k1366lAwCkchZomT+Y=			

Bernardo Alva Perez
7064620636663300000000000000000000064d
15/05/26 18:00:00

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

129463922_02030000401619470192660178550010.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	16/10/25 18:57:56 - 16/10/25 12:57:56	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	4e 91 5b 70 44 bc d7 97 6f f4 d2 2a f4 92 24 fe 45 3f 59 ca 1e b6 9e 7e 14 f3 4d 9d 1b 6d 30 52 96 77 f5 ed f7 0f fe b5 7d ae 9c 87 ed 19 be 19 a2 7a b1 4f 0a 52 de 2a 4a 74 a3 09 92 1f 5e 09 67 27 97 9d 87 1e af 98 0f 03 0a af 10 c2 4e bd 75 b9 bb 49 48 05 74 ac 19 ea b0 e3 ac bc d9 87 1a 77 eb 3e 85 9a 25 e9 73 35 f1 a9 e2 d7 19 c2 fc 2d 15 9a 51 cf d2 80 77 0a 1c 8c b4 b2 37 bf 8f 0a b6 a9 36 50 8a 07 e7 a3 2a 54 e4 e6 91 be df 15 db 0a 38 f6 a8 e6 eb c9 85 2a dc 9c 1a 86 7b 11 5b aa 36 91 f4 dc c4 ec bb 5c c9 8c 63 7b 43 d1 09 8b c8 e6 3b c1 72 10 4f d7 ba c6 1e 60 c8 a3 b6 8d 68 73 ca 7e f4 44 79 99 2e c7 0e f5 13 20 f1 2b 04 fb ac 3f 3d 75 84 c9 65 8f d5 38 15 be 27 bd 80 4b 8f 4c b5 6b 2c f8 49 34 98 15 5a 62 82 63 87 00 f0 b9 9d de a7 13 f6 01 27 ee			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	16/10/25 18:57:57 - 16/10/25 12:57:57			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	16/10/25 18:57:57 - 16/10/25 12:57:57			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	67438994			
Datos estampillados:	3fQTgOE4by0s46zbp36Urhmlc=			

públicos y originales con plena validez jurídica y actos ilegales reclamables por cualquier persona, la reparación llegará e inexorablemente la verdad se sabrá, la capsula es indestructible con la ilegalidad viva registrada, quien reciba en esta capsula queda invariablemente ligado a ella, para bien o para mal su nombre quedará grabado para la historia.

NOTA ACLARATORIA: Los actos que condeno, son imprescriptibles, Desacato al acuerdo de Presidencia la Segunda Sala de la SCJN de 20 de mayo de 2024 en expediente alojado en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación MINTERSCJN expediente de VARIOS 960 2024 donde se ordena tramitar mi demanda de amparo directo además tramitar mi subsistencia de tracto sucesivo, imprescriptibles, reclamables en cualquier tiempo y por cualquier persona, sin plazos ni preclusión, ni impedimento técnico ni sobreseimiento, ni litispendencia, ni vía lo que si tiene es **MANDATO constitucional de ACTO PROHIBIDO**, no requiere estudio, no requiere trámite, no requiere prevención, no requiere aclaración, requiere reparo pues su sola existencia esgrime el 133 Constitucional por lo que representa un desacato continuo y configura un estado fallido de derecho, quien no lo detiene y repara pudiendo hacerlo se hace cómplice por ley, la denuncia y la reparación son de oficio por ser actos prohibidos; el simple hecho de conocer del asunto sin resolver configura desacato, quien toque la capsula quedó irradiado y obligado a tomar partido: cumplir con su deber o hacerse complice del delito. **TODO ORGANO JURISDICCIONAL ENLISTADO AQUÍ ESTÁ MORAL Y LEGALMENTE IMPEDIDO** Y DEBERÍAN ESTAR A DISPOSICIÓN DEL M.P. **INFORMO QUE ANTE EL EVIDENTE ESTADO DE INSOLVENCIA ME VEO IMPOSIBILITADO DE DEJAR DEPOSITO PARA OTORGAR LA GARANTÍA DE LAS RECUSACIONES POR LO QUE SOLICITO SE ME EXHIME DEL PAGO DE ESTAS**, con lo que hicieron, nadie tiene autoridad moral para juzgarme y lo que hicieron inexorablemente tendrá consecuencias la capsula es imperecedera así como los actos que la incluyen, imprescriptibles, de tracto sucesivo y reclamables por cualquier persona, su reparación es oficiosa esté yo o no esté. Los hechos hablan solos y son vergonzosos, inevitablemente la historia los juzgará por estos hechos porque no es un mal para mi que ya me han hecho lo peor, el mal que hacen es al país y a quienes juraron proteger.

Conste.

Con fundamento en el **artículo 47 párrafo primero** de la ley de las fracciones I y II del artículo **105 de la CPEUM**, Artículo **58 Quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, se invoca la validez inmediata de la **Comisión Especial** como órgano de intervención sumaria ante situación análoga de emergencia pública, codificada por afectación directa a la integridad de las personas justiciables, servidoras públicas, y al servicio constitucional de impartición de justicia.

Así mismo remítase de inmediato al ministro **presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** para su conocimiento vía programa **MINTERSCJN-Submódulo**, en cumplimiento a lo ordenado en la **Circular**

- art. **210-A** (validez de documentos electrónicos, sello de tiempo).
- **Acuerdos Generales SCJN/CJF:**
 - Conjunto 1/2013 y Admin. II/2014 (FIREL, expediente electrónico y acuses).
 - Plenario **9/2020** (expediente electrónico y notificaciones).
 - Plenario **12/2014** (MINTERSCJN).
 - **58 Quáter** del Pleno del CJF (Comisión Especial).
- **Jurisprudencia:** P./J. **16/2018 (10a.)** “**Hechos notorios:** versiones electrónicas en SISE”.

IV. CONTEXTO Y HECHOS NOTORIOS (BREVE)

1. **Despido/ejecución de laudo sin asegurar subsistencia**, con **embargo de salario** y **negativa reiterada** de medida cautelar (arts. 22 CPEUM y 152 LA).
2. **Privación de la libertad sin formalidades** y **multas desproporcionadas** (arts. 14 y 22 CPEUM).
3. **Tramitación electrónica acreditada (SISE/SCJN), constancias y acuses con firma digital** (p7m, sellos de tiempo) que demuestran **conocimiento oficial:**
 - a. **Queja 15/2024** (Segundo TC en Materia de Trabajo, 7º Circuito).
 - b. **VARIOS 960/2024-VIAJ (SCJN, 20/05/2024)** con **remisiones MINTERSCJN**.
 - c. **Acuerdo de 20/05/2024** de SCJN (cuenta/registro y remisiones a OCC y Juzgado en turno).
4. **Sesión de 24/04/2024 (TC) y notificación electrónica del 08/05/2024;** posteriores promociones del 08-14/05/2024 pidiendo **subsistencia/suspensión** fueron **agregadas sin trámite** pese a la **excepción de peligro de subsistencia**.
5. **Determinación de “cosa juzgada”** sin reparar lo relativo a **subsistencia** ni atender **incidentes** y **hechos notorios** electrónicos (P./J. 16/2018).

(La totalidad de estas constancias son **hechos notorios** consultables en SISE/SCJN, por lo que **no requieren prueba adicional**.)

V. ACTOS RECLAMADOS (RESUMEN)

- De **negativa de efectos reparatorios** con efectos reparatorios (art. 152 LA). **fondo:**
- De **cosa juzgada invocada sin reparar previamente la subsistencia** ⇒ **cosa juzgada fraudulenta** (arts. 201-203 y 213 LA).
- De **simulación procesal** (agregar promociones sin proveído sustantivo tras archivo). **forma:**
- De **omisión de notificación personal electrónica efectiva y de alertas** (arts. 30-31 LA; AGP 9/2020).
- De **privación de libertad sin formalidad** y **multas inusitadas/excesivas** (arts. 14 y 22 CPEUM). **humanos:**
- De **ejecución de laudo sin prever mínimo vital** (vida digna, producto del trabajo, subsistencia).
- De **derecho de petición.**

VI. CONCEPTOS JURÍDICOS (SÍNTESIS)

1. **SUBSISTENCIA = MEDIDA CAUTELAR CONSTITUCIONAL**
 En ejecución laboral, la **subsistencia** opera como **límite a la ejecución** (art. 152 LA). Ante su **omisión**, procede **suspensión/restablecimiento** con **efectos reparatorios**. Desestimar la medida en razón formal (archivo/cosa juzgada) **soslayando el peligro de vida** viola arts. 1, 17 y 22 CPEUM.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0852001000000000053098215.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	22/10/25 05:58:45 - 21/10/25 23:58:45	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	87 22 4f bf d8 34 3e 2f a8 04 8a cb 61 ee 1c 15 0a 8d 27 06 4d 38 a7 a0 51 eb 2a 3b e6 63 f7 d7 20 1c 2f 69 19 a2 0c 2b 4d 8e 9a 5c ec 4e 75 c6 e8 55 a6 7d 54 93 27 ec 78 1a 17 14 53 34 75 2e 72 43 a3 c9 57 5e f9 69 5a 74 2f ab 35 cb 49 f7 27 3d 5e c9 44 71 48 d8 e3 79 6c 94 50 af 57 7d 09 47 eb ef 30 a3 76 c7 70 2d 51 9b f9 4c 5f e3 41 67 91 9b 42 5a 3e b4 47 9d d0 4d 5f 00 f4 47 0e b3 a5 2d 27 68 c9 77 0f ca d5 f4 bc fd 99 4e 59 34 73 ce 33 68 a4 af 9c 48 4e a5 c4 4a 25 e6 ac 29 07 e9 d0 d9 05 b8 b4 ea 64 1c a8 5a 46 6a ca 4c 50 26 3e 46 b7 ce 41 37 77 79 16 21 c5 12 94 af 50 4d c8 e4 a5 be 6e fa da a2 49 2b 57 71 9d ba a8 5e 63 7c 15 96 c6 62 fb 78 57 c1 2a 4b 8a 63 56 44 7c da dd d2 71 bf a2 c6 b7 88 7f 9e 30 b1 de 19 19 81 c1 57 5a 97 d8 5b fc 79 02 7f 4a 60 f3 15 32 e1 c9 46 b1 40 bb 60 9d 09 ab 48 0f b3 47 3b d5 eb 2f a0 99 da 4d e8 cd 5d a7 57 2c 69 d3 54 bb 39 cb 93 90 36 2f 79 78 37 0e ae 5c ba eb f5 17 0b 77 9c 68 59 5e 8e 42 b8 a7 d9 17 00 8a 7d c9 b9 5a 92 48 c4 83 e9 8d 12 4d 33 10 44 b6 4b 4b 81 f1 6d 8b 29 48 a7 19 cc 52 49 de b3 05 eb 68 63 b4 e6 7d 55 d5 7a 17 e0 a1 21 22 bd 80 9f 3f 1c 11 fc ed e9 79 86 78 8f de 09			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	22/10/25 05:58:46 - 21/10/25 23:58:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	22/10/25 05:58:45 - 21/10/25 23:58:45			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	69889080			
Datos estampillados:	6YZSQtZzgvnlR3sVL4aSzzdo2A=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

130363758_02030000401619470196760181740010.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	23/10/25 16:57:15 - 23/10/25 10:57:15	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	19 2b 0a 11 da b2 a2 93 6c 1e 3d ff b4 1b c7 31 63 f5 dc a7 a5 cc 9b b2 ce ad b5 47 39 5e f9 e5 a6 ac 51 fc 1d ad c3 16 f7 65 8c dc 2e 04 fa b4 17 37 5b 37 a6 26 25 d3 dd 9c cb 73 d7 53 9b 44 27 a5 9b c7 e3 57 65 33 6a e0 c7 4e 62 5a a5 3e a2 ac 72 e0 32 98 d8 e2 e8 b3 52 88 ba 28 06 dc ce 06 c6 33 a1 7b 11 fb 26 6b bf 3d 9a 94 d7 43 03 86 a5 dc fc 69 29 c6 77 a2 07 11 c7 1f 8c fb a8 50 14 2d 09 03 f3 33 ef 82 80 95 66 fe ba 0f 1d 80 10 95 b6 54 83 da 01 83 c8 45 2c 2f 41 3c dc fe b1 4b bb 73 74 8f d3 f1 f3 7f 1e 2a 8e 52 05 57 d3 05 d9 d6 4b d4 e5 8a 0e 0a 6c 05 37 60 bd ef 65 be 67 55 fc 90 d3 c7 4a ce aa 18 0b 8f 7b 7b 18 4e 35 e7 a0 5f be 0f 88 37 ce ab bb 2e f2 37 fd 75 e6 04 16 43 10 20 0f b3 fe 86 81 bd 42 9c 58 70 e6 c7 99 75 4d 05 40 03 df 43 03 f5			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	23/10/25 16:57:15 - 23/10/25 10:57:15			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	23/10/25 16:57:15 - 23/10/25 10:57:15			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	70690702			
Datos estampillados:	Pp/2dJnOwDphiDP4MpbelbgVtVA=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-2

Juicio de amparo 802/2025

El treinta de septiembre de dos mil veinticinco, doy cuenta al **Juez** con el estado procesal que guardan los presentes autos y **CERTIFICO**: transcurrió el término de **cinco días** otorgado a la persona quejosa para que desahogara la prevención realizada en auto de **veintinueve de agosto del año actual**, sin que lo haya hecho. **Doy fe.**

Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa **no desahogó** la prevención realizada por auto de **veintinueve de agosto del año en curso**, a pesar de encontrarse debidamente notificada para ello (constancia electrónica); en tal virtud, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace **efectivo el apercibimiento** decretado en proveído de mérito y **SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo origen de este juicio.**

Hágase la **captura** correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.).

El acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General **12/2020** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Notifíquese.

Así lo acordó y firma **Jesús Arturo Cuéllar Díaz**, Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, ante la Secretaria **Nadia Jazmín González Limón**, quien autoriza. **Doy fe.**

El Juez

La Secretaria

NADIA JAZMIN GONZALEZ LIMON
706662305866682000000000000000000000001946
06/11/25 11:43:35

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

RAZÓN. En términos de lo que establecen los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, las constancias de notificación por lista de acuerdos no serán agregadas al expediente electrónico, dado que éstas pueden ser consultadas en la página de Internet de dicho Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y dicha publicación cuenta con validez legal suficiente. Conste.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

CERTIFICACIÓN

En la misma fecha **Nadia Jazmín González Limón**, Secretaria (o) del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz; **CERTIFICA:** el acuerdo que antecede, se encuentra digitalizado y agregado en el expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.).

Lo que se hace constar en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127202969_1314000039671582006.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	NADIA JAZMIN GONZALEZ LIMON	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.c6	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/09/25 17:31:28 - 30/09/25 11:31:28	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	46 20 7f 19 18 5e d7 e8 51 2f 1a 12 f4 a5 69 b7 55 18 d9 b7 35 36 88 83 9e 24 91 c4 ac d9 05 80 15 97 00 aa 18 5f 49 0a 7b eb dd 21 9b 84 91 6c d1 a4 41 5c 92 61 45 03 94 a5 6e b9 2a e0 8a e4 de 54 a9 3a 1b 8d ea 73 2d f0 45 d3 76 c3 68 76 02 61 56 06 6e 2d 1a 03 b3 9e c2 76 06 c5 4f 20 ad da f1 f3 b6 5b 3a d4 a4 e4 1e ee 51 7a 52 24 a7 11 be f2 52 ee b8 0c 2e 76 61 e5 fb 46 78 c3 ee 5d 8d f2 db dc b5 65 39 68 54 99 b4 0a f7 db d9 9e ce cd 5c 9e 90 2b ca 07 b7 01 49 0f 68 b8 66 8d 5f 5e f9 f6 a8 95 61 ff 27 2c 7c 3a 90 63 4c 6f 9e 82 25 56 d5 7d 7b 44 0b 8c a3 22 3c c9 50 32 fa fc 98 ee c2 37 6b f4 f4 d9 e7 a0 1d 4d 18 b3 16 b9 c0 15 79 8e 0f a3 ff f1 3f 66 94 cb ec 46 f0 ed f2 57 37 3e 36 99 94 1a a4 2c a4 6d c3 a1 dd 32 7e b3 e1 47 92 91 c3 87 01 a4 9d c2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/25 17:31:28 - 30/09/25 11:31:28			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.c6			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/09/25 17:31:28 - 30/09/25 11:31:28			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	59169825			
Datos estampillados:	/leOPpQiARfSyle2pvuueNggwoA=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Jesús Arturo Cuéllar Díaz	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/09/25 17:41:04 - 30/09/25 11:41:04	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	3f 4c 75 2e e5 47 6d 36 82 43 31 3c 4f 20 72 71 93 51 8a 01 87 aa 97 d0 7b f3 70 87 3d d1 50 dc be 30 25 00 b0 b4 09 cf c8 de 4f 2d d7 c1 05 04 d9 4c 90 ba f6 22 12 f3 e9 ae a8 b3 2d 8f a2 47 83 51 91 48 49 7a 83 7e f1 af 6b 9c 70 6e 59 81 d3 dc 82 29 9c 05 c5 d0 9d 64 de 35 1d 5d c0 34 f7 07 dd 37 c0 b9 df 95 ca 3c 42 b8 ff 4e 06 f7 03 59 8c ac 2d 3e 96 b7 55 07 50 30 b3 5b 90 74 89 a6 e4 bb 77 b7 83 61 83 0a ff 49 7d a9 22 23 30 c5 9f e2 8d 6a d4 12 f0 02 90 0b 54 b9 9b bc 52 d1 6f d6 20 b6 ea 5d b4 db 62 59 1d 20 53 74 8f 2f 08 09 55 f9 3a 62 07 33 19 5e 0b 90 3f 9d f4 4c 79 18 99 9c 45 1e 27 cb 3f 0b 1d 15 b7 72 9b de 7f f1 33 a5 8a 6f a0 0c 18 aa c0 51 6d e0 d9 4a 19 c5 6f 48 71 69 c9 1e a3 6f 0f 5d 1c cb 4f 7f b9 16 8e 97 ed 3d 10 4d f9 ad c9 ea cd 7f			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/25 17:41:04 - 30/09/25 11:41:04			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/09/25 17:41:04 - 30/09/25 11:41:04			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	59179754			
Datos estampillados:	ijAri7IBvV1534x40PBfcBrxp4c=			

Razón. En esta fecha se gira el oficio 27088, al tenor de la minuta que se agrega y se turnó el expediente a la actuaría. **Conste.**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

Juicio de Amparo 802/2025

RAZÓN. En términos de lo que establecen los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, las constancias de notificación por lista de acuerdos no serán agregadas al expediente electrónico, dado que éstas pueden ser consultadas en la página de Internet de dicho Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y dicha publicación cuenta con validez legal suficiente. Conste.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

CERTIFICACIÓN

En la misma fecha **Nadia Jazmín González Limón**, Secretaria (o) del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz; **CERTIFICA:** Que el acuerdo que antecede **y la (s) promociones (es) vinculada (s) al mismo**, se encuentran digitalizados y agregados en el expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.).

Lo que se hace constar en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

NADIA JAZMIN GONZALEZ LIMON
70666620586666200000000000000000001946
06/11/25 11:43:35

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

3 396715 820079

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127456599_1314000039671582007.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	NADIA JAZMIN GONZALEZ LIMON	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.c6	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:55:54 - 01/10/25 14:55:54	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	40 da 81 bc e3 dd ea 42 36 25 c7 e8 77 09 de 3e dc 9a 99 d8 12 f7 84 89 14 06 f0 1c b5 4d 8f 10 68 82 fa 51 49 d6 1e 1b 14 4b 4f 41 dc dd 88 6d 64 2d 8a 87 70 90 00 21 04 75 e8 10 8e ad ad ac b1 2c 15 95 07 27 8e 8d ad a5 f9 94 b4 aa d0 62 58 9d 56 6e 06 18 f5 a3 63 78 55 7c 3d 25 c5 f4 6b 2a a2 e4 12 9e 97 63 df f1 a5 a6 b9 ae 80 e1 eb 9c ff 9f 74 e6 39 c6 a4 04 07 62 ad 88 e5 b3 df 9c 67 34 ef 66 cd 46 d9 d5 57 86 c4 87 e4 c1 4e 00 11 0c 9d 02 93 5f f5 36 86 aa 91 54 1b 71 2d 8a de 7f 0d f7 bf 8b 1f 5f 6b 90 e7 1e 77 cf cf 62 03 52 85 65 bd 1e e9 bf 90 f7 b3 1a 01 fa 65 7e 24 59 e7 e6 89 38 d8 9e 0d 40 63 7f dc 1d 37 c1 12 6a 5d 9e 72 53 42 d1 79 f0 7e 45 01 da 5c f8 2c af 7d bc 22 6a 32 df a5 9e 42 9b 75 2a 73 a4 83 93 4c ce de 58 4a 21 aa e6 27 1a 59 61			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:55:54 - 01/10/25 14:55:54			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.c6			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	01/10/25 20:55:54 - 01/10/25 14:55:54			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60109020			
Datos estampillados:	3NhtQ62kuO1YM+QDQz3NQIsDkCw=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Jesús Arturo Cuéllar Díaz	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02/10/25 13:09:07 - 02/10/25 07:09:07	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6a a6 dd ba e2 68 20 a6 93 e8 13 67 81 e5 3d bf 04 4e db c9 5a 40 22 a0 35 e4 36 94 38 4b 0f 7e 44 60 f9 73 e9 2a ea 41 73 cf 9d 00 5f 04 10 50 b9 d6 da f9 13 3c 86 e2 28 66 e7 f4 b0 c4 2e 58 97 dc db c2 ea b2 f9 1d 51 44 0c a4 98 c9 78 17 ee f9 4a 1f a0 5b 53 18 11 e1 91 98 1d 43 77 1f d3 a6 39 c1 b8 e9 96 37 37 e3 a3 ac f3 9d 37 70 34 8c 1b 12 2c c1 b9 c0 3c 71 8d 01 3f 94 41 3b 8f 36 77 f5 2c 73 b1 39 1b ff 07 23 b2 34 c2 8d 39 86 88 9a 1a f1 52 7d 05 cc dd 34 6b 4a 42 11 df d9 d0 7b c1 cd 4e 50 4f f9 a4 71 3a 18 8e 89 a0 80 17 e8 c9 ba 20 fa 66 c2 b2 b5 db 00 67 96 ff 90 8c 40 50 a0 e7 c4 0d 31 e1 61 b5 92 fb 32 6e 9d d1 f4 ed 9a 0c 50 ae 57 46 ad a3 07 ca 0a 2a 57 5a 91 15 0e e5 c0 b8 be dc aa 49 fa fb d8 39 cb a7 c6 09 98 0d d1 94 f6 52 94 c0 da 88 32			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	02/10/25 13:09:08 - 02/10/25 07:09:08			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	02/10/25 13:09:08 - 02/10/25 07:09:08			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60376774			
Datos estampillados:	E6mLEAClJB/olIR1Z5rahOFWLg=			

RAZÓN. En términos de lo que establecen los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, las constancias de notificación por lista de acuerdos no serán agregadas al expediente electrónico, dado que éstas pueden ser consultadas en la página de Internet de dicho Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y dicha publicación cuenta con validez legal suficiente. Conste.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

CERTIFICACIÓN

En la misma fecha **Nadia Jazmín González Limón**, Secretaria (o) del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz **certifica:** el acuerdo que antecede se encuentra digitalizado y agregado en el expediente electrónico que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.).

Lo que se hace constar en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes.

EL (LA) SECRETARIO (A) DEL JUZGADO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

128403455_1314000039671582008.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	NADIA JAZMIN GONZALEZ LIMON	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.c6	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	08/10/25 20:51:12 - 08/10/25 14:51:12	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	52 ba 64 da 14 17 1a 9e b3 f1 c9 ff b0 56 4f 18 71 26 3c 74 d1 b2 f1 65 09 02 f0 a6 2e 84 13 b7 a2 9a da e8 c4 bf 26 6e ad 5c 58 79 96 fe 79 13 95 93 46 d5 aa 43 ed 25 f0 8e a7 57 ba 1c 75 b8 fd 93 66 2a 48 4d 87 57 dc 2e 96 25 b5 5c 33 12 d8 f8 aa 21 0c 50 53 c6 f3 09 c9 09 c9 30 b0 7f 40 b5 1f c7 cc c5 9a 18 31 cc d9 61 7c 6f c9 5c 3b 4a 6d 5b f0 34 70 92 28 0f 7e 5d 56 aa 61 b8 67 f9 6f 41 a8 03 4f 7b fc fc 22 0d 46 5f 34 0c 9d a3 bc 94 bb 26 79 40 ce 7d ad 92 18 47 63 7d 02 91 9e 9f c4 ea c7 90 55 c3 e6 55 d1 84 1a 88 31 69 74 ab 1a 7a 5e 20 79 39 d1 aa 5a e4 c2 49 95 ee 02 17 21 40 af 04 72 ec b1 6a 49 ab 2d bc df 0d cf 63 2e 46 3d 50 0f 68 88 8c d8 56 cd 04 4b 1f 39 6d c5 00 50 3b 97 d6 3b 22 c0 53 6e 79 20 11 9a 20 48 26 74 88 7e ad e8 9a 73 39 1e			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	08/10/25 20:51:12 - 08/10/25 14:51:12			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.c6			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	08/10/25 20:51:12 - 08/10/25 14:51:12			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63533029			
Datos estampillados:	5vBF/Ra+0Yp5dopoZ3/DDZu1tQY=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Jesús Arturo Cuéllar Díaz	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	09/10/25 13:14:49 - 09/10/25 07:14:49	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	7d 50 f1 b4 1e 37 64 df 1b c4 60 aa 47 95 c4 a4 10 e3 00 15 85 ee 0f 2d 71 ac 5d 01 51 65 da a6 22 8d f1 6e ed 0d 38 9c e5 2e db b8 50 5b 24 b7 29 95 5a b4 62 fa 36 07 89 e4 24 43 57 b1 12 87 9e b2 d3 b5 10 75 bb b4 4e 38 3e ba 92 c4 66 e5 4b 9f 46 ed eb ae 7b 94 64 70 23 de e9 4f ca 1f 69 82 aa 05 77 dd 8a b5 e6 c4 ef 36 95 90 a1 e3 db 11 bd ca a8 fb 9c aa 6c a7 82 ad b6 e7 9a 7f bb dd e7 67 ec 57 99 ed da c3 c3 1d 3c 6c 67 86 4e 63 6c 3b 97 e7 5b e6 b6 34 10 01 59 40 e4 e4 c9 f4 6f 2b 3a 8e c5 56 da 8a 31 0c 0c 55 bb 5b 81 56 5c d9 03 d1 43 a7 fa 44 25 52 5d 58 2b 0b 0e a9 4b 96 78 10 0e 6d 63 66 b0 6b b3 a8 37 a7 d0 b3 c6 51 ab 1e a4 35 9f fd 2a 45 56 f8 9b 05 ce e5 a7 03 86 35 20 d9 c4 da f2 94 5e ee 13 5c b4 0e ed 90 80 cd 47 97 9a a5 a2 2c 5f 73 50 e2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	09/10/25 13:14:49 - 09/10/25 07:14:49			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.11			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	09/10/25 13:14:50 - 09/10/25 07:14:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	63797032			
Datos estampillados:	X8mp2nTaSam2dQcWp2gNq3T3yOw=			

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	792/2025
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

Síntesis del acuerdo:

----se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. En consecuencia y al haberse desechado la demanda con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones al secretario. Se instruye al secretario que verifique y certifique la coincidencia del expediente electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.

Fecha del acuerdo:	01/09/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	02/09/2025
Fecha de notificación:	05/09/2025

**Hora de
notificación:**

09:00

La notificación realizada el 05/09/2025 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	807/2025
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática
Síntesis del acuerdo:	<p>--- Estado de autos. Del expediente y de la certificación se advierte que transcurrió el término para que el quejoso ***** diera cumplimiento a la prevención ordenada en proveído de once de agosto de dos mil veinticinco... No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo y en términos del artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este juicio. ... Notifíquese vía electrónica a la quejosa...</p>
Fecha del acuerdo:	21/08/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	22/08/2025
Fecha de notificación:	27/08/2025
Hora de notificación:	09:00

La notificación realizada el 27/08/2025 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de
Veracruz

Acuse de Recepción de Notificación

Tipo de asunto:	Amparo Indirecto
Número de expediente:	792/2025
Cuaderno:	Principal
Parte notificada:	Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por:	Automática

**Síntesis del
acuerdo:**

... Estado de autos. Del expediente y de la certificación se advierte que transcurrió el término para que el quejoso ... diera cumplimiento a la prevención ordenada en proveído de siete de agosto de dos mil veinticinco, en el que se le solicitó lo siguiente: ".Deberá de presentar su demanda de amparo con los requisitos antes transcritos y que refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo o en su caso, informar a este juzgado con claridad su pretensión a través del escrito de cuenta o el destino que solicita se le dé al mismo.". De lo transcrito se advierte que no presentó un escrito con las formalidades de una demanda y que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, así como tampoco informó con claridad sus pretensiones o el destino que se le debía dar a su ocurso. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en los acuerdos de referencia y en términos del artículo 114, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo origen de este juicio. ... en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Notifíquese vía electrónica al quejoso...

Fecha del acuerdo:	18/08/2025
Fecha de publicación del acuerdo:	19/08/2025
Fecha de notificación:	22/08/2025

**Hora de
notificación:**

09:00

La notificación realizada el 22/08/2025 a las 09:00 ha surtido efectos al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo.

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de Recepción de Notificación

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz

Tipo de asunto: Amparo Indirecto
Número de expediente: 792/2025
Cuaderno: Principal
Parte notificada: Marco Antonio González Arroyo
Notificación realizada por: Marco Antonio González Arroyo
Síntesis del acuerdo:

.... Radicación. Téngase por recibido el oficio 17926/2025 del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual adjunta el proveído de cuatro de agosto del año en curso y el escrito electrónico de *****; advirtiéndose que dicho órgano jurisdiccional ordenó turnar a Oficina de Correspondencia Común el citado ocurso, toda vez que para dicha autoridad es una nueva demanda; por tanto, fórmese juicio y regístrese con el número de folio 792/2025/II/A. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que previo a acordar sobre la admisión de la demanda, se debe verificar que la misma cumpla con las exigencias previstas por el legislador federal. En el caso, de la lectura del escrito presentado vía electrónica por ***** se conoce que en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo dice promover demanda de amparo, sin embargo, omite cumplir con cada uno de los requisitos del artículo 108 del citado ordenamiento legal, a saber: ".Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio de la persona quejosa y de la que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio de la persona tercera interesada, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Fracción reformada DOF 13-03-2025. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, la persona quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, la

persona quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; Fracción reformada DOF 13-03-2025. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada a la Ciudad de México que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida, y Fracción reformada DOF 13-03-2025 VIII. Los conceptos de violación.". Además, de su narrativa refiere que solicita una reparación estricta y proporcional como cumplimiento sustituto a una pensión vitalicia equivalente a la de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Magistrados Federales. Sin embargo, del mismo no se advierte detalladamente un acto reclamado que le cause agravio, sino que lo hace saber en forma general, tampoco dice cuáles autoridades responsables involucradas son las que le causaron los agravios que manifiesta en forma general y que permitan a este órgano jurisdiccional fijar la litis; en virtud de ello y a efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con las copias respectivas de su recurso aclaratorio, deberá de presentar su demanda de amparo con los requisitos antes transcritos y que refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo o en su caso, informar a este juzgado con claridad su pretensión a través del escrito de cuenta o el destino que solicita se le dé al mismo. Apercebimiento. De no dar cumplimiento a la prevención, en términos del penúltimo párrafo del número 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se requiere vincule expediente electrónico. Tomando en consideración que el escrito que se provee derivo del juicio de amparo ***** del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz y a afecto de contar con mayores datos, se solicita que haga disponible el expediente electrónico del citado juicio. Domicilio y autorizados. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ***** , es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente. ... Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica al quejoso...

Fecha del acuerdo: 07/08/2025
Fecha de publicación del acuerdo: 08/08/2025
Fecha de notificación: 08/08/2025
Hora de notificación: 16:14

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

120629671_0203000039472903001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	Bernardo Arbea Pérez	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	07/08/25 15:44:15 - 07/08/25 09:44:15	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	0d d2 16 97 6a dd ca 77 6d ad d4 67 e9 da fd 82 c5 21 79 b4 60 74 9c a4 a4 49 d4 f8 34 84 96 a0 0f 8c 26 09 15 69 e4 b9 9c 29 01 25 ff 1d 3c 73 ce 60 a4 72 de 67 65 74 07 c3 84 47 44 29 0b 14 24 41 5b 4d 3a 57 3d 95 09 b5 a6 4a 15 d0 e0 3b d5 fd 06 0a 38 3f 08 d9 b8 63 6e 33 bd ad ef 07 e5 7a d8 d1 17 27 21 b6 49 0c 1f 18 b8 2c 64 81 38 e4 85 3c 32 89 2f 66 db 07 cf 9e 8f 0e f0 ae 24 86 91 90 56 dd 69 b4 b0 5c e3 cd 55 bc 19 ea ec e2 e5 26 42 36 a0 10 f5 5f ff bb 1a 30 50 07 e7 3f 9d a8 96 48 49 29 9d 82 28 6f c5 de ec 77 04 10 d2 02 3a 4f 0e 72 d4 d7 9c 68 f5 c3 6c 4c da 6b 46 6f d0 ed ba a7 85 14 c4 0d 3d 3f 85 07 78 6d 64 75 38 5a 27 27 d4 89 ea 19 b5 fa 2b cc 7f 2c f2 21 3c 97 9f 14 2b 02 32 c3 74 f3 d5 3b 24 91 31 90 45 91 95 59 dc 0a b3 df 39 54 bf 7d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/08/25 15:44:15 - 07/08/25 09:44:15			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.66.40			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	07/08/25 15:44:15 - 07/08/25 09:44:15			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	34417877			
Datos estampillados:	SsCMfVSur41VWKhvLqKolVfNGno=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	FERMÍN SANTIAGO SANTIAGO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.75.87	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	07/08/25 17:02:27 - 07/08/25 11:02:27	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	8a fd cb e8 f3 b6 43 ed 73 93 88 7a 37 da 61 06 44 40 86 7d 01 54 ed cf 03 0d b8 da 1d f3 6d b8 b8 94 e2 2c d2 6a eb 01 74 bd 32 0d c4 21 4a ba 1c 06 28 77 3a 80 4d 48 a0 81 e7 34 42 30 4d 78 ee 8a 12 59 00 6c a2 0f fe 11 de b6 80 81 15 9d ea 07 ae 93 19 9a 13 52 49 61 e3 94 dd df 8c f7 d5 7f 34 03 0e 48 ba 65 0c 29 32 35 d4 72 46 1a 4d 84 0f 3f 35 af 93 70 77 2b df 5e 84 09 6b b7 f1 5a 89 75 a6 5b 30 a6 36 c6 dc 2d 9f 91 8b 14 e9 d3 40 d0 fc ce 8e c3 a1 ee 8f c7 d7 55 ef 5c f6 9d 98 2a 2c a3 98 05 34 94 83 0f de ab 16 f8 fb a3 ec fd d5 d5 5b 9d 20 f8 73 09 67 87 95 d2 9a d3 17 72 83 fa 25 44 b8 67 b6 96 cc e6 6f 7c c7 ae cc f3 20 83 ae 6b bc 4b 49 2a 1b 08 93 34 86 2a 07 3f 56 b6 6e 80 fa fd 67 9d 10 ec 52 f1 6f 7f 7d 4f e5 6a 3b d6 59 9c 0c fe 2f c1 df e8			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/08/25 17:02:27 - 07/08/25 11:02:27			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.75.87			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	07/08/25 17:02:26 - 07/08/25 11:02:26			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	34471079			
Datos estampillados:	2d8/YUst0Nj21TwRW1j4p0KviE4=			